

Studierende und die Studienplanung: Untersuchung von Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven eines digitalen Studienplanungsassistenten

Michaela Ochs ¹

Abstract: Die Planung des Studiums ist ein multioptionaler und komplexer Entscheidungsprozess, welcher Studierende vor eine Herausforderung stellt. Mit fortschreitender Digitalisierung der Hochschulen ergeben sich Möglichkeiten, diesen Prozess der Studienplanung für Studierende transparenter und einfacher zu gestalten. Unterstützung versprechen Forschungsprojekte, welche sich mit digitalen Studienassistenten (DSA) beschäftigen. Auch an der Universität Bamberg wird ein solcher DSA derzeit entwickelt und erforscht. Hierzu werden ausgewählte quantitative und qualitative Ergebnisse einer Online-Umfrage ($n = 374$) zur aktuellen Situation der Studienplanung an der Universität Bamberg im Beitrag vorgestellt und eingeordnet. Zu den größten Herausforderungen zählen u. a. die universitäre Systemvielfalt, die Qualität der bereitgestellten Materialien und Systeme sowie die Inkonsistenz und der Zeitpunkt der Bereitstellung von planungsrelevanten Informationen, wodurch kurzfristige und langfristige Planungsprozesse erschwert werden. Im Beitrag werden wichtige Anknüpfungspunkte und Chancen für einen digitalen Studienassistenten vor dem Hintergrund dieser universitären Herausforderungen skizziert sowie der derzeitige digitale Studienplanungsassistent (DSPA) vorgestellt.

Keywords: Studienplanung, Digitaler Studienassistent, Webanwendung, Mixed-Method-Untersuchung

1 Motivation

Insbesondere durch die Bologna-Reform ist die Anzahl an relevanten Informationen und Materialien gestiegen, die Studierende für die Studienplanung und -organisation benötigen. Die damit einhergehende Komplexität [WS13] spiegelt sich darin wider, dass Studierende diesen Entscheidungsprozess als eine Schwierigkeit wahrnehmen und sich Unterstützung in Form von Beratung wünschen [Mu17]. Für einen Teil der Studierenden ist dabei die Planung des Studiums über mehrere Semester im Voraus ein besonderes Problem [Mu17]. Die Komplexität zeigt sich nicht nur durch die Anzahl, sondern auch durch die fehlende Konsistenz zwischen Materialien [WS13]. Trotz der gestiegenen Komplexität sind die Herausforderungen, welchen Studierende im Hinblick auf die Studienplanung begegnen, selten im Detail Bestandteil empirischer Analysen.²

¹ Universität Bamberg, Lehrstuhl für Medieninformatik, An der Weberei 5, 96047 Bamberg, {michaela.ochs, tobias.hirmer, andreas.henrich}@uni-bamberg.de, <https://orcid.org/0000-0002-3850-8585>, <https://orcid.org/0000-0002-5281-0342>, <https://orcid.org/0000-0002-5074-3254>

² Die bundesweite Studierendenbefragung [Mu17] beispielsweise erfasst zwar Parameter zu den Studienbedingungen und indirekt damit zur Studienplanung, eine detaillierte Betrachtung der Herausforderungen, vor welchen Studierende innerhalb der Studienplanung stehen, findet jedoch weder in dieser noch in anderen Erhebungen statt.

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung der Hochschulen erfährt die Forschung rund um digitale Studienassistenten (DSA) in den letzten Jahren ein steigendes Interesse [KKB21]. Verschiedene Projekte und Systeme teilen dabei den zentralen Gedanken, Studierende bei der Planung und Organisation des Studiums auf unterschiedliche Art und Weise zu unterstützen. Dieser Kontext soll im folgenden Kapitel aufgegriffen und fortgeführt werden. Dieser Beitrag befasst sich zunächst mit den Fragen, mit welchen Herausforderungen Studierende im Kontext der Studienplanung konfrontiert sind, wie ein digitaler Studienplanungsassistent (DSPA) diesen entgegenkommen kann und welche zusätzlichen Chancen und Möglichkeiten er für die Studienplanung in Zukunft bietet. Hierzu wird zunächst das Forschungsfeld rund um DSA exemplarisch anhand von verwandten Projekten skizziert. Anschließend werden ausgewählte Ergebnisse einer Online-Umfrage vorgestellt und der darauf ausgerichtete DSPA der Universität Bamberg näher beschrieben. Abschließend wird auf die Entwicklungsperspektiven eines DS(P)A im Hochschulkontext näher eingegangen. Der Beitrag schließt mit einem kurzen Fazit und Ausblick.

2 Digitale Studienassistenten im Hochschulkontext

Das Forschungsfeld rund um DSA hat insbesondere in den letzten Jahren ein steigendes Interesse erfahren [KKB21]. Einen umfassenden Überblick über verschiedene Kategorien von DSA bietet Karrenbauer et al. [KKB21]. Im Folgenden werden ausgewählte Projekte und Systeme vorgestellt, deren Schwerpunkt auf Anwendungen liegt, die den Prozess der Studienplanung und -organisation in den Fokus setzen.

- Das Verbundprojekt *SIDDATA* hat in den letzten Jahren den Begriff des digitalen Studienassistenten maßgeblich geprägt. Resultat war ein DSA, welcher über drei Universitäten hinweg Studierende dabei unterstützt, individuelle Ziele zu verfolgen. Zentrales Merkmal ist die Entwicklung eines eigenständigen Backend und eines Plug-Ins für das Learning Management System (LMS) *Stud.IP*. Die Architektur ist dabei modular aufgebaut, um eine nachträgliche Integration in andere LMS zu ermöglichen. [We22]
- Die Studienplanung wird sowohl bei *CMLife* (Universität Bayreuth) [Cm23] als auch bei *IPS2* (Universität Göttingen) [Ip23] stärker in den Fokus genommen. *CMLife* nutzt das Campus Management System *Campus Online* als Basis und bietet Funktionen sowohl zur Studienplanung und -organisation. *IPS2* fokussiert sich hingegen darauf, die verschiedenen Systeme und Informationsquellen besser zu verknüpfen und weiterführende Funktionalitäten, wie z. B. Modulempfehlungen, bereitzustellen. Zu beiden Systemen liegt jedoch keine einsehbare wissenschaftliche Aufarbeitung der Anwendungen vor.
- Die Webanwendung *Smart Success* wird an der Hochschule Osnabrück entwickelt und unterstützt Studierende „bei der Planung und Monitoring des Studiums, ermöglicht die Kontaktaufnahme zu Beratungspersonen und bietet Selbsteinschätzungstests“ [LM19, S. 179]. Ein Fokus liegt dabei auf der

Integration eines Frühwarnsystems, um Studierenden Informationen zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten bereitzustellen. [LM19]

- Mit *Get your Study Plan* stellen Bittner et al. [BRH14] ein Konzept vor, welches Studierenden ein Empfehlungssystem zur Modulauswahl bereitstellt. Die Liste der Module soll auf Grundlage der Erfahrungen von Studierenden und Dozierenden sowie auch auf Basis von Metadaten erzeugt werden. Zudem soll die Modulempfehlung die Einschränkungen der Studienordnung berücksichtigen. [BRH14]
- Das Verbundprojekt *AIStudyBuddy*³ adressiert Zielgruppen auf mehreren Ebenen: Mit dem Tool *StudyBuddy* sollen Studierende bei der Studienplanung unterstützt werden, wogegen das Tool *BuddyAnalytics* das Studiengangdesign mithilfe von Techniken wie *Process Mining* und der Analyse von Studienverlaufs- und Lerndaten bereichern soll.

Insgesamt teilen die vorgestellten Projekte und Systeme das gemeinsame Ziel, Studierende im Prozess der Studienorganisation und -planung zu unterstützen. Die Unterschiede liegen insbesondere darin, wie konkret Strukturinformationen einzelner Studiengänge berücksichtigt werden sowie in der zeitlichen Dimension dieser Unterstützung. Während *SIDDATA* beispielsweise den Fokus auf die Studienorganisation und die Zusammenführung von Informationsquellen legt, widmen sich *SmartSuccess*, *IPS2* und *CMLife* konkreter der Unterstützung der Semesterplanung. *AIStudyBuddy* nimmt dagegen neben der Studierendenperspektive auch eine Studiengangsentwicklungsperspektive ein. Die Funktionalität sowie die Einordnung des in diesem Papier vorgestellten DSPA wird in Kapitel 4 beschrieben, zunächst wird jedoch der Status Quo der Studienplanung an der Universität Bamberg als Kontext des DSPA geschildert sowie ausgewählte Ergebnisse der Online-Umfrage vorgestellt.

3 Status Quo der Studienplanung an der Universität Bamberg

An der Universität Bamberg gibt es derzeit kein zentrales Campus Management System für Prozesse rund um die Studienplanung. Die historisch gewachsene Systemvielfalt ist ein zentrales Merkmal der universitären Systemlandschaft, eine gewisse Heterogenität in der Systemvielfalt ist an deutschen Hochschulen jedoch nicht die Ausnahme [HP17]. Die für die Studienorganisation relevanten Systeme sind die *Universitätswebseite*, das *Lehrveranstaltungsverwaltungssystem UnivIS*, das *Prüfungsverwaltungssystem FlexNow* sowie der *Virtuelle Campus*, das auf Moodle basierte LMS der Universität Bamberg [HSW07]. Um vor diesem Hintergrund einen detaillierteren Einblick in die aktuelle Situation der Studienplanung an der Universität Bamberg zu erhalten, wurde im November 2022 eine Online-Umfrage mit 374 Studierenden durchgeführt. Die Methodik und das Umfragekonzept dahinter werden nun kurz skizziert und anschließend auf die für den Beitrag relevanten Ergebnisse eingegangen.

³ <https://aistudybuddy.uni-wuppertal.de/de/>

3.1 Hintergrund und methodisches Vorgehen

Die Zielsetzung der Online-Umfrage war es, den Status Quo der Studienplanung an der Universität Bamberg durch die Einschätzung von Studierenden aus verschiedenen Fachbereichen zu ermitteln. Die strukturierte schriftliche (Online-)Befragung fand als Vollerhebung an der Universität Bamberg statt und wurde über universitäre Verteiler sowie Social-Media-Kanäle verbreitet. Die Teilnahme wurde mit zwei UniShop-Gutscheinen incentiviert. Die zentralen Komponenten des Fragebogens – Semesterplanung und Studienplanung⁴ – bestanden jeweils aus Fragen zu drei Planungsparametern: zeitlicher Aufwand, Komplexität und Unterstützung durch Materialien / Systeme.

Für diese quantitativen Anteile der Umfrage wurden zunächst die deskriptiven Daten ausgegeben und analysiert. Die qualitativen Anteile – offene Fragen zu weiteren individuell verwendeten Materialien, größten Störfaktoren und dem Vorgehen bei der Studienplanung an der vorherigen Hochschule – wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz [KR22] ausgewertet. Die entsprechenden Items wurden deduktiv als Kategorien festgelegt, die Subkategorien wurden dagegen induktiv am Material entwickelt [KR22]. Letztlich wurde das entwickelte Kategoriensystem im Rahmen einer Intercoderübereinstimmung auf Basis von Code-(Nicht)Vorhandensein mithilfe einiger Dokumente auf Auffälligkeiten geprüft. Abweichende Zuordnungen wurden verglichen, diskutiert und konsensuell überarbeitet. Mithilfe von datenbasierter Integration quantitativer Variablen im Sinne eines Mixed Method Ansatzes [KR22] wurde die qualitative Auswertung ergänzt. Die folgenden Abschnitte gehen zunächst auf ausgewählte quantitative Ergebnisse ein (3.2) und beschreiben anschließend die zentralen Ergebnisse der Mixed Method Auswertung (3.3, 3.4).

3.2 Relevanz verwendeter Materialien

In der Umfrage wurden die Studierenden sowohl für die Semester- als auch für die Studienplanung gebeten, die Relevanz bestimmter Materialien und Systeme einzuschätzen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Für die Semesterplanung lassen sich insbesondere das Vorlesungsverzeichnis sowie die Modulhandbücher als wichtigste Materialien identifizieren. In der Studienplanung sticht insbesondere das Modulhandbuch als wichtigste Informationsquelle hervor.

Die bei einigen Aspekten auffällig geringe Wichtigkeit könnte ggf. auf die fakultäts- bzw. studiengangabhängige Verfügbarkeit oder Nutzung entsprechender Materialien / Dienste zurückzuführen sein. Beispielsweise sind Studienverlaufspläne nicht in allen Studiengängen verfügbar und die Fachstudienberatungen wird i. d. R. nicht von allen Studierenden gleichermaßen in Anspruch genommen. Ein Indikator könnte hier die

⁴ Im Kontext der Umfrage wurde zwischen der kurzfristigen Planung eines einzelnen Semesters (Semesterplanung) sowie der langfristigen Planung des Studiums über mehrere Semester hinweg (Studienplanung) unterschieden.

verhältnismäßig hohe Standardabweichung und damit Streuung der Antworten sein. Ähnliche Tendenzen sind auch zwischen den Angaben zu Papier und Stift im Vergleich zu Software erkennbar. Eine einfacher Vergleich der Mittelwerte nach Gruppe lässt den Schluss nahe, dass geisteswissenschaftliche Studiengänge eher mit Stift und Papier planen, wohingegen Studierende der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik eher Software als wichtiger einschätzen.

Material / System	Semesterplanung			Studienplanung		
	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
Vorlesungsverzeichnis	372	4,67	0,658	295	3,65	1,362
Learning Management System	372	3,52	1,382	294	2,83	1,389
Modulhandbücher	371	4,40	0,905	296	4,72	0,664
Exemplarische Studienverlaufspläne	351	2,95	1,432	282	3,24	1,472
Fachstudienberatung	347	2,39	1,268	276	2,43	1,238
Kommiliton*innen	367	3,67	1,230	294	3,69	1,196
Software (z. B. Word oder Excel)	370	2,74	1,542	295	2,83	1,552
Papier und Stift	368	3,16	1,485	296	3,01	1,527

Tab. 1: Relevanz der Materialien für Semester- und Studienplanung (5er Likert Skala – 1 = „nicht wichtig“ bis 5 = „sehr wichtig“)

Weitere wichtige Materialien zur Semesterplanung wurden von 49 Studierenden angegeben. Am häufigsten wurden hierbei das Prüfungsverwaltungssystem der Universität⁵, Kalenderlösungen sowie Notizapps genannt. Für die langfristige Planung gaben 20 Studierende weitere Hilfen an, darunter überwiegend Notizapps.

3.3 Vorgehen bei der Studienplanung im Vergleich zur vorherigen Hochschule

Die folgende Ergebnisbeschreibung zum Vorgehen bei der Studienplanung basiert auf 93 Antworten (= 25% aller Teilnehmenden) auf die offene Frage: *Inwieweit unterscheidet sich Ihr Vorgehen bei der Studienplanung im Vergleich zu Ihrem Studium an einer anderen Hochschule?* Die meistgenannten Unterschiede für Studierende, die ihr Vorgehen bei der Studienplanung an der Universität Bamberg mit dem an ihrer vorherigen Hochschule vergleichen, sind *Geringere Unterstützung* (55%), *Höhere Komplexität* (27%) und *Höhere Flexibilität* (23%). Die erhöhte Flexibilität beim Studium an der Universität Bamberg ist hierbei überwiegend der größeren Wahlfreiheit innerhalb der Studiengänge zuzuschreiben (z. B. Wechsel von Fachhochschule zu Universität). Insgesamt beschreiben die Antworten das Vorgehen der Studienplanung an der Universität Bamberg jedoch als komplexer (im Hinblick auf Übersichtlichkeit, Zugänglichkeit oder Organisation) sowie weniger unterstützt durch einerseits kommunizierte Informationen (z. B. Termine) und andererseits Materialien und Systeme (im Hinblick auf Nutzen, Anzahl, Verknüpfung). Dieser Eindruck verstärkt sich bei einer Betrachtung der Gesamtheit der Studierenden – 85% der 124 Studierenden, die vorher an

⁵ Dies erlaubt einen Einblick in den individuellen Studienverlauf

einer anderen Universität studiert haben, beantworteten die optionale Frage zu den Störfaktoren im Vergleich zu 72% der 248 Bamberger Studierenden.

3.4 Häufigste Störfaktoren bei der Studienplanung

Neben dieser Betrachtung des Vorgehens von Studierenden im Kontext anderer Hochschulen werden nun die 283 Antworten (= 76% aller Teilnehmenden) auf folgende offene Frage betrachtet: *Was stört Sie an den derzeitig angebotenen Möglichkeiten zur Studienplanung am meisten?* Abb. 1 zeigt die häufigsten Störfaktoren bei der Studienplanung.

Abb. 1: Häufigkeiten genannter Störfaktoren (prozentueller Anteil aller Antwortenden auf die Frage nach den Störfaktoren $\geq 5\%$, absolute Studierendenzahl in Klammern). Sortierung nach Häufigkeit der Nennung. Nennung mehrerer Störfaktoren pro Studierende(r/m) möglich.

Im Folgenden werden die am häufigsten genannten Störfaktoren bzw. Kategorien *Informationsbereitstellung*, die universitären *Quellen und Systeme selbst* sowie die *Quellen- und Systemvielfalt* genauer betrachtet. Relative Häufigkeiten beziehen sich auf die Gesamtheit der Antwortenden auf die offene Frage nach den Störfaktoren, wenn nicht explizit anders beschrieben.

Informationsbereitstellung: Der größte Störfaktor, zu dem sich 53% (149) der Antwortenden geäußert haben, ist die Informationsbereitstellung. In 44% dieser Erwähnungen wird die örtliche Bereitstellung (verteilt / schwer auffindbar / unterschiedlich je Lehrstuhl), in 36% die Menge der bereitgestellten Informationen (nicht ausreichend / ausführlich genug) und in 32% die zeitliche Bereitstellung (zu spät / nur kurzfristig / je

Lehrstuhl unterschiedlich) von studienplanungsrelevanten Informationen kritisiert. In 24% dieser Fälle werden sonstige Aspekte der Informationsbereitstellung (Kommunikation / Qualität / Inkonsistenz) genannt. Wenn man die Gesamtheit der Studierenden im Hinblick auf die Nennung des Störfaktors Informationsbereitstellung betrachtet, fällt auf, dass dieser von 47% der 124 Studierenden, die zuvor an einer anderen Universität studiert haben, genannt wird – im Vergleich zu 37% der 248 Bamberger Studierenden.

Quellen und Systeme selbst: Ein weiterer großer Störfaktor für die Antwortenden, zu dem sich 51% (143) der Studierenden geäußert haben, sind die universitären Systeme bzw. Quellen selbst. Dabei wird an erster Stelle in 61% dieser Erwähnungen der Systeme selbst das Lehrveranstaltungsverwaltungssystem *UnivIS* genannt und an zweiter Stelle in 29% der Fälle die Modulhandbücher. Wenn man die Gesamtheit der Studierenden im Hinblick auf die Nennung der Quellen und Systeme selbst betrachtet, wird deutlich, dass 48% der 124 Studierenden, die zuvor an einer anderen Hochschule studiert haben, die Systeme (v. a. UnivIS) kritisieren – im Vergleich zu 34% der 248 Bamberger Studierenden.

Quellen- und Systemvielfalt: Der am dritthäufigsten genannte Störfaktor, zu dem sich 41% (114) der Antwortenden geäußert haben, ist die Quellen- und Systemvielfalt an der Universität Bamberg, die bereits am Anfang des Kapitels skizziert wurde. Gerade für Studienanfänger*innen im ersten und zweiten Semester stellt diese eine große Herausforderung dar, wie bei einer Betrachtung der Gesamtheit der Studierenden deutlich wird – 40% der 105 Anfänger*innen kritisieren diesen Faktor im Vergleich zu 27% der 269 Fortgeschrittenen.

Weitere Herausforderungen: Des Weiteren werden unter anderem die verschiedenen Verfahren (Zeit und Ort bzw. Modalitäten) zur Lehrveranstaltungs- und Prüfungsanmeldung genannt oder die fehlende Verknüpfung von Systemen und Funktionalitäten. Ein weiterer Aspekt ist die Schwierigkeit der langfristigen Planung – wobei insbesondere Seminare und Projekte Planungshürden darstellen. Oft wird auch das Lehrveranstaltungsangebot (z. B. Überschneidungen) an der Universität Bamberg kritisiert. Einige Studierende nennen zudem die allgemeine Unübersichtlichkeit sowie Komplexität der Studienplanung, die häufig auch im Hinblick auf Erstsemester und fakultätsübergreifende Studiengänge (z. B. Mehrfachbachelor, Lehramtsstudium) genannt wird.

Nun wird der entwickelte DSPA vorgestellt und die Anknüpfungspunkte an die dargestellten Herausforderungen diskutiert.

4 Studienplanungsassistent an der Universität Bamberg

Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, lassen sich im Kontext der Studienplanung aus Sicht der Studierenden verschiedene Herausforderungen ableiten. Diese Herausforderungen ermöglichen eine Erweiterung des initialen Anforderungskatalogs aus Interviews mit Informatikstudierenden [HEH22]. Um diesen Herausforderungen

angemessen zu begegnen und die technologischen Möglichkeiten umfassend zu erforschen, wird an der Universität Bamberg im Rahmen von interdisziplinären Projekten an einem DSPA entwickelt und geforscht. Die Entwicklung erfolgt studierendenzentriert und im Kontext der bereits geschilderten, historisch gewachsenen Systemlandschaft. Im Folgenden soll zunächst der aktuelle Funktionsumfang des entwickelten DSPA vorgestellt werden und anschließend konkreter darauf eingegangen werden, wie dieser aktuell und zukünftig auf die in Kapitel 3 geschilderten Herausforderungen eingehen kann.

4.1 Baula⁶ – der DSPA der Universität Bamberg

Der DSPA umfasst ein Grundsystem, welches aus vier Kernfunktionsbereichen besteht und modular durch weitere Funktionen erweiterbar ist. Das Grundsystem und die möglichen Erweiterungen sind in Abb. 2 dargestellt.

Abb. 2 Das Grundsystem des DSPA mit möglichen modularen Erweiterungen.

⁶ Baula ist ein Akronym und steht für „Bamberger Assistentin zur Unterstützung der Lehrveranstaltungs-koordination und -Auswahl“.

Im *Analytics Dashboard* (Abb. 2 – a) sollen Studierenden wichtige Kennzahlen zum Studium, wie z. B. der aktuelle Notendurchschnitt oder ein Verlauf der eingeplanten ECTS je nach Semester dargestellt werden. Das *Interaktive Modulhandbuch* (Abb. 2 – b) stellt eine digitale Umsetzung des Modulhandbuchs dar, im Konkreten ist es möglich, Module nach verschiedenen Kriterien zu suchen, zu filtern und zu gruppieren. So lassen sich beispielsweise nur Module anzeigen, die im Sommer- bzw. Wintersemester belegbar sind.

Im Vergleich zu einigen der in Kapitel 2 vorgestellten Projekte adressiert der DSPA ebenso den Aspekt der Semesterplanung, legt jedoch ebenso einen starken Fokus auf die langfristige Studienplanung und damit verbundene Entscheidungsprozesse. In der *kurzfristigen Semesterplanung* (Abb. 2 – c) können Studierende Kurse suchen und – ähnlich dem bestehenden Lehrveranstaltungssystem – die hinterlegten Informationen anzeigen lassen. Die Kurssuche ist auch über das interaktive Modulhandbuch ansteuerbar, wodurch sich Kurse zu einem ausgewählten Modul anzeigen lassen. Die aufgelisteten Kurse können von Studierenden eingeplant werden, wodurch sie in der persönlichen Kursübersicht gelistet werden. Hier können sich Studierende dann den Stundenplan anzeigen lassen. Die *langfristige Studienplanung* (Abb. 2 – d) ermöglicht Studierenden das Anlegen mehrerer paralleler Studienpläne. Ein Studienplan zeigt dabei eine Auflistung aller Semester, in welche Studierende dann entweder innerhalb dieser Komponente oder über die Modulübersicht einzelne Module einplanen können. Beim Einplanen werden nötige Vorkenntnisse geprüft und ggf. Hinweise angezeigt, um auf ein Fehlen solcher aufmerksam zu machen. Neben Modulen können auch Platzhalter eingeplant werden, welche beispielsweise zum Vermerk eines Auslandssemesters, einer freiwilligen Zusatzleistung oder für ein nicht im Modulhandbuch spezifiziertes anrechenbares Modul eingesetzt werden kann.

Die vorgestellten Kernkomponenten stellen die Grundfunktionalität des DSPA dar und sollen modular durch Funktionalitäten wie Kompetenzvisualisierung oder Empfehlungssysteme für die individuelle Unterstützung der Studierenden erweitert werden. Sowohl Grundfunktionen wie auch die modularen Erweiterungen benötigen Informationen aus verschiedenen universitären Systemen. Eine Übersicht über derzeit und zukünftig vorgesehene Datenquellen bietet Abb. 3.

Abb. 3 Mögliche Datenquellen, die der DSPA derzeit und zukünftig umfasst bzw. umfassen kann und welche Daten entsprechend aus diesen Systemen genutzt werden könnten.

Das derzeitige Grundsystem basiert auf Daten des Lehrveranstaltungsverwaltungssystems *UnivIS* und des Prüfungsverwaltungssystems *FlexNow*. Für die Funktionalität der Semesterplanung werden Kursinformationen über die PRG-Schnittstelle von *UnivIS* in die Anwendung geladen. Für die Abbildung der Studienstrukturen werden über *FN2Mod (FlexNow)* im XML-Format generierte Modulhandbücher eingelesen und aufbereitet. Perspektivisch sollen die Studienstrukturdaten direkt über eine Schnittstelle zum System abgerufen werden. Auch der individuelle Studienverlauf soll zukünftig von Studierenden über eine solche Schnittstelle abgefragt werden können, welcher derzeit nur manuell exportiert und in den DSPA importiert werden kann.

Eine weitere zentrale Datenquelle, die in Zukunft an den DSPA angebunden werden soll, ist das Data Warehouse CEUS, über dessen Schnittstelle aggregierte Studienverläufe abgerufen werden könnten. Die Analyse dieser Daten birgt vor allem das Potenzial, Studierenden Modulempfehlungen bereitzustellen – die Nutzbarmachung für weitere universitäre Zielgruppen (vgl. *AIStudyBuddy*) soll jedoch auch exploriert werden. Über eine weitere Schnittstelle zur Universitätsbibliothek soll aus dem DSPA direkt auf Literatur zugegriffen werden. Der individuelle Lernfortschritt von Studierenden soll über ein *Moodle*-Plugin in den DSPA integriert werden. Zuletzt wird auch die Nutzbarmachung weiterer externer Datenquellen (z. B. Stellenanzeigen) innerhalb des DSPA verfolgt.

4.2 Adressierung der Herausforderungen

Abb. 4 gibt einen Überblick, welche Störfaktoren in der Studienplanung durch die zuvor vorgestellten Kernkomponenten des DSPA adressiert werden. Im Folgenden wird ausgehend von den in Kapitel 3.2 bis 3.4 erarbeiteten Herausforderungen bei der Studienplanung geschildert, inwiefern der DSPA in seiner Gesamtheit bzw. in den jeweiligen Komponenten diese adressiert (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Überblick über den DSPA und die vom Gesamtsystem als auch von den einzelnen Komponenten adressierten Störfaktoren.

Zunächst greift der DSPA die empfundene Relevanz von Materialien bzw. Systemen für die Semester- und Studienplanung (vgl. Abschnitt 3.2) auf. Demnach sind vor allem Vorlesungsverzeichnis sowie Modulhandbücher die wichtigsten Materialien für die Semesterplanung und letztere auch für die langfristige Planung. Somit werden Vorlesungs- und Kursinformationen über eine Kurssuche in einer eigenen Komponente (*Semesterplanung*) abgedeckt, wogegen Modulinformationen in einer eigenständigen Komponente (*interaktive Modulübersicht*) realisiert sind, die für kurz- sowie langfristige Planung relevant ist. Darüber hinaus greift der DSPA weitere zentrale Herausforderungen auf. Das Empfinden von hoher Komplexität und geringer Unterstützung, das vor allem auch im Zusammenhang mit Hochschulwechslern (Abschnitt 3.3) beobachtbar ist, lässt sich im Rahmen der Analyse über Codeüberschneidungen häufig auf die in Abschnitt 3.4 aufgeführten Störfaktoren zurückführen. Im Folgenden werden Anknüpfungspunkte des DSPA deshalb direkt auf Basis dieser Faktoren geschildert.

Informationsbereitstellung: Der DSPA adressiert vor allem den örtlichen Aspekt der Informationsbereitstellung sowie den Aspekt der Menge an Informationen. Indem der DSPA Informationen aus Modulhandbüchern sowie Vorlesungsverzeichnis bündelt, wirkt das System der Problematik von verteilten Informationen und der damit verbundenen, zeitaufwändigen Schwierigkeit der Auffindbarkeit von relevanten Informationen entgegen. Die Menge der angezeigten Informationen kann durch die Dynamik und Interaktivität der Webanwendung nutzerspezifisch kontrolliert werden – somit können z. B. zu jedem Modul neben einer Kurzübersicht weitere Informationen optional angezeigt werden. Eine Ergänzung der bisher bereitgestellten Informationen stellt vor allem das *Dashboard* dar, das den aktuellen Studienverlauf und -fortschritt (absolvierte ECTS, Modulerfolge usw.) abbildet – Informationen, deren Fehlen in der Umfrage im Hinblick auf die Menge der Informationsbereitstellung als Störfaktor beschrieben wurde. Auch die Wählbarkeit von Modulen wurde in der Umfrage von einigen Studierenden als Herausforderung empfunden. Der DSPA begegnet dieser, indem bei Einplanung die Belegung von voraussetzenden Modulen (Vorkenntnissen) berücksichtigt wird und die Einplanung in Anlehnung an die Studienstruktur erfolgt.

Quellen und Systeme selbst: Neben der Informationsbereitstellung adressiert der DSPA auch Aspekte, die an den von der Universität bereitgestellten Systeme und Materialien kritisiert wurden. Im Hinblick auf das Lehrveranstaltungsverwaltungssystem UnivIS, das auch zur Semesterplanung dient, arbeitet der DSPA auf dessen Datenbasis – die Such- und Speichermöglichkeiten von gewählten Kursen wurden jedoch optimiert und in ein moderneres Design gewandelt. Im Hinblick auf die Modulhandbücher, die vor allem bezüglich ihres Umfangs und der mangelnden Zugänglichkeit kritisiert wurden, unterstützt die interaktive *Modulübersicht* mit verschiedenen Filter- und Suchoptionen die leichtere Auffindbarkeit von Modulen. Des Weiteren, wie bereits beschrieben, können Moduldetails nach Bedarf angezeigt werden, was die Übersichtlichkeit zusätzlich verbessern soll.

Quellen- und Systemvielfalt: Durch die bereits adressierte Bündelung relevanter Informationen wird durch den DSPA auch die Problematik der Quellen- und Systemvielfalt, die zur Planung des Studiums benötigt wird, abgemildert. Durch den DSPA werden Informationen aus verschiedenen Systemen indirekt abgebildet (Modulhandbücher, Lehrveranstaltungsverwaltungssystem, ...), sodass diese Systeme eine weniger wichtige Rolle einnehmen. Gerade für Studienanfänger*innen kann so die Studienplanung leichter zu überblicken sein.

Weitere Herausforderungen: Neben den genannten Herausforderungen adressiert der DSPA weitere Aspekte, z. B. die fehlende Verknüpfung von Funktionalität sowie die langfristige Planung. Das System ermöglicht demnach eine Verknüpfung des Informations- und Einplanungsprozesses, indem Module direkt aus der *Modulübersicht* eingeplant werden können. Nicht zuletzt wird mit dem DSPA auch der Aspekt der *langfristigen Studienplanung* adressiert, der bisher in den Systemen nicht abgebildet war. Eine eigenständige Komponente erlaubt es, langfristige Studienpläne anzulegen und Module (bzw. Platzhalter z. B. für Seminare oder Projekte) in alle zukünftigen Semester einzuplanen. Durch die bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass auf Basis der in der Studie ermittelten Herausforderungen und Störfaktoren in vielfältiger Hinsicht Funktionalität implementiert wurde. Hindernisse bei der Umsetzung sowie weitere Entwicklungsperspektiven werden im Folgenden diskutiert.

5 Chancen und Herausforderungen

Zunächst kann die Herausforderung der System- und Quellenvielfalt sowie die fehlende Verknüpfung von Funktionalität zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig durch den DSPA adressiert werden. Dabei ist insbesondere die Verknüpfung von Lehrveranstaltungsangebot und Lehrveranstaltungs- und Prüfungsanmeldung, die derzeit gesondert über das Prüfungsverwaltungssystem geregelt ist, aufgrund des Fehlens von entsprechenden Schnittstellen nicht realisierbar. Dies wurde jedoch gerade im Vergleich zu anderen Universitäten (vgl. 3.3) häufig von den Studierenden bemängelt. Einige der vorgestellten Projekte setzen diese Verknüpfung bereits um (z. B. *IPS2*, *CMlife*). Die Schaffung einer solchen Schnittstelle muss universitätsseitig geregelt werden, genau wie weitere organisatorische Aspekte, z. B. Überschneidungen im Lehrveranstaltungsangebot – ein Faktor, der im Kontext des Vergleichs zu anderen Universitäten erwähnt wurde.

Ein weiterer relevanter Aspekt, der in vielen Antworten der Teilnehmenden zu finden ist, ist die Dezentralität der Informationsbereitstellung und studienplanungsrelevanten Prozesse (z. B. Anmeldeverfahren) in Bezug auf Zeitpunkt und Ort. Diese wirken sich auch auf den DSPA aus, indem Informationen aufgrund örtlicher Verteilung abseits der integrierten Systemschnittstellen teils nicht erreichbar (z. B. Webseite / Moodle-Kurs usw.) oder aufgrund zeitlicher Differenzen in der Bereitstellung nicht einheitlich abrufbar sind. Ein weiteres Hindernis für das Ausmaß der Unterstützung, die durch den DSPA angeboten werden kann, ist seine Abhängigkeit von der Qualität der von der

Universität bereitgestellten Daten. Dies bezieht sich zum Beispiel auf die Störfaktoren der nicht abgestimmten bzw. uneinheitlichen Informationsbereitstellung (z. B. Inkonsistenzen in der Benennung von Lehrveranstaltungen) oder auf die Uneindeutigkeit in der Wählbarkeit von Kursen und deren Zuordnung (Anrechenbarkeit) zu Modulen.

Weitere Herausforderungen können durch das (Nicht-)Vorhandensein von Daten nicht seitens des DSPA adressiert werden. Neben nicht bereitgestellten Schnittstellen, wie bereits angesprochen, betrifft dies beispielsweise den Störfaktor der zeitlichen Informationsbereitstellung von Fristen, Prüfungsterminen oder anderen relevanten Informationen wie Informationen zu Seminaren oder Projekten. Durch die späte Kommunikation solcher Informationen, ist vor allem auch die langfristige Studienplanung beeinträchtigt. Der DSPA versucht dies abzufedern, indem die entsprechende Komponente individuell einsetzbare Platzhalter anbietet.

Im Hinblick auf die in der Umfrage geäußerten Wünsche nach zusätzlichen Informationen (Kontext: Menge der Informationsbereitstellung) sowie die Unübersichtlichkeit und Komplexität, gerade auch für Studienanfänger*innen, werden weitere Forschungs- und Entwicklungsperspektiven des DSPA betrachtet. Der Fokus liegt dabei auf der individuellen Unterstützung von Studierenden in ihren kurz- und langfristigen Planungs- bzw. Entscheidungsprozessen. Hierzu werden nicht nur gewonnene Erkenntnisse aus dem Bereich der Kompetenzorientierung und -visualisierung [HHH21] aufgegriffen und weiterentwickelt, sondern auch auf Basis datenbasierter Analysen (z. B. Studienverläufe, Lehrveranstaltungsmaterial) im Kontext von Empfehlungssystemen studienplanungsrelevante (Modul-)Empfehlungen integriert [vgl. Bi15, SR19].

Für die individuelle Unterstützung von Studierenden stellen sich in diesem Kontext insbesondere Fragen des Datenschutzes, da Empfehlungen sowie Wissens- bzw. Kompetenzvisualisierung nicht nur auf den von der Universität bereitgestellten Materialien, sondern auch auf dem Wissen über den Lernenden basiert. Es ist jedoch gerade dieser Forschungsbereich der individuellen bzw. datengetriebenen Unterstützung von Studierenden, der in den letzten Jahren an Relevanz gewinnt. Beispielhafte Projekte wie *SmartSuccess* oder *AIStudyBuddy* unterstützen das individuelle Studium datengetrieben, wogegen z. B. *Get your Study Plan* die soziale Komponente (Kommiliton*innen, Dozierende) in die Empfehlungsgenerierung und -validierung miteinbezieht.

6 Fazit und Ausblick

Studierende sehen sich in der Studienplanung mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Wie gezeigt wurde, können DS(P)As hier Entwicklungspotentiale bieten, um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen und Teile des komplexen Entscheidungsprozesses einfacher und transparenter gestalten. Die Projekte sind jedoch auch an die hochschulspezifischen Bedingungen wie Schnittstellen, Datenqualität und -bereitstellung gebunden. Die steigende Anzahl an Forschungsprojekten im Bereich der DSA zeigt, dass dem Thema ein zunehmend größerer Stellenwert eingeräumt wird.

Die vorgestellte Studie sowie die Auswirkungen auf die Entwicklung eines DSA sind hier vor dem spezifischen Hintergrund an der Universität Bamberg vorgestellt, jedoch sind insbesondere die Erkenntnisse der Online-Umfrage für weitere Hochschulkontexte relevant. Zudem wären größer angelegte, hochschulübergreifende Studien zum Bereich der Studienplanung spannend, um ein noch umfassenderes Verständnis von den Problemen und Herausforderungen zu erhalten. Nichtsdestotrotz kann die vorliegende Untersuchung als ein empirischer Beleg dazu dienen, welche Herausforderungen und Probleme Studierende im Kontext der Studienplanung haben. Zudem wird es in Zukunft wichtig sein, die Wirksamkeit des vorgestellten DSPA konkreter zu evaluieren. Hier gibt es im Bereich von DSAs noch grundlegend Nachholbedarf [KKB21]. Der nächste Schritt ist es deshalb, eine Nutzerstudie durchzuführen, um den derzeitigen Stand zu evaluieren und erste Erkenntnisse zu gewinnen, wie hilfreich der DSPA für Studierende sein kann.

7 Danksagung

Diese Forschung wird im Rahmen der Projekte „Digitale Kulturen der Lehre entwickeln“ (DiKuLe) und „Von Lernenden lernen“ (VoLL-KI) durchgeführt und von der „Stiftung Innovation in der Hochschullehre“ sowie der Förderinitiative „Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung“ finanziert.

Literaturverzeichnis

- [Bi15] Bittner, Patrick: Modulempfehlungen über Vorgänger- und Nachfolgemodule. In (Cunningham, D. W., Hofstedt, P., Meer, K. & Schmitt, I., Hrsg.): INFORMATIK 2015, Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 725-733, 2015.
- [BRH14] Bittner, Patrick; Ritter, Christopher; Hildmann, Thomas: Get Your Study Plan. In (Plödereder, Erhard; Grunke, Lars; Schneider, Eric; Ull, Dominik, Hrsg.): 44. Jahrestagung Der Gesellschaft für Informatik, Big Data - Komplexität Meistern, INFORMATIK 2014, Stuttgart, Germany, S. 1861–1872, 2014.
- [Cm23] CMLife - Die moderne Plattform für Hochschulen, <https://indibit.eu/cmlife-die-plattform-fuer-unis/>, abgerufen am 23.03.2023.
- [HEH22] Hirmer, Tobias; Etschmann, Jana; Henrich, Andreas: Requirements and Prototypical Implementation of a Study Planning Assistant in CS Programs. In: 2022 International Symposium on Educational Technology (ISET). S. 281–285, 2022.
- [HHH21] Hirmer, Tobias; Heyne, Nora; Henrich, Andreas: Die kompetenzorientierte Studienplanung - Entwicklung eines Tools zur Unterstützung von (Lehramts-)Studierenden. In (Kienle, Andrea; Harrer, Andreas; Haake, Joerg M.; Lingnau, Andreas, Hrsg.): DELFI 2021. Gesellschaft für Informatik e.V., Bonn, S. 121–126, 2021.

- [HP17] Hechler, Daniel; Pasternack, Peer: Das Elektronische Hochschulökosystem. die hochschule, 2017(1):7–18, 2017.
- [HSW07] Henrich, Andreas; Sieber, Stefanie; Wolf, Sven-Uwe: Integration eines hochschulweiten LMS in die Systemlandschaft einer Hochschule - ein pragmatischer Ansatz. In: Flexibel integrierbares e-Learning: nahe Zukunft oder Utopie?; Proceedings of the Workshop on E-Learning 2007, HTWK Leipzig, 09. - 10. Juli 2007 (WEL '07), S. 57–76, 2007.
- [Ip23] Die Informationsplattform für Studierende (IPS2): Das Studium ganz einfach online planen, <https://www.uni-goettingen.de/de/495733.html>, abgerufen am 23.03.2023.
- [KKB21] Karrenbauer, Christin; König, Claudia M.; Breitner, Michael H.: Individual Digital Study Assistant for Higher Education Institutions: Status Quo Analysis and Further Research Agenda. In: Innovation Through Information Systems: Volume III: A Collection of Latest Research on Management Issues, Springer International Publishing, Cham, S. 108–124, 2021.
- [KR22] Kuckartz, Udo; Rädiker, Stefan: Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 5. Auflage, 2022.
- [LM19] Lutz, Lukas; Mayer, Frank: Smart Success – ein digitaler Assistent als Beitrag zu einer Kultur des flexiblen Studierens. Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 14(3):178–190, 2019.
- [Mu17] Multrus, Frank; Majer, Sandra; Bargel, Tino; Schmidt, Monika: Studiensituation und Studentische Orientierungen: 13. Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen, 2017.
- [SR19] Seidel, Niels; Rieger, Moritz: Semantic Textual Similarity von textuellen Lernmaterialien und ihre Anwendungen. In: (Pinkwart, N. & Konert, J., Hrsg.): DELFI 2019. Bonn: Gesellschaft für Informatik e.V., S. 33-44, 2019.
- [We22] Weber, Felix; Schrumpf, Johannes; Dettmer, Niklas; Thelen, Tobias: A Web-Based Recommendation System for Higher Education: SIDDATA: History, Architecture and Future of a Digital Data-Driven Study Assistant. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 17(22):246–254, 2022.
- [WS13] Witte, Johanna; Sandfuchs, Gabriele: Transparenz für Studienanfänger: Internetdarstellungen von Bachelorstudiengängen. In (Asdonk, Jupp; Kuhnen, Sebastian U.; Bornkessel, Philipp, Hrsg.): Von der Schule zur Hochschule: Analysen, Konzeptionen und Gestaltungsperspektiven des Übergangs, 179–195. Waxmann, Münster, 2013.